

**ÁREA TEMÁTICA:
FERRAMENTAS E INOVAÇÕES EM FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL.**

TÍTULO: ESTIMULAÇÃO DE ACUPONTOS NO TRATAMENTO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL.

DOI: 10.5281/zenodo.17755662

AUTORES: VITÓRIA NEÍSE FONTENELE TEIXEIRA, RONIKELSON RODRIGUES.

INTRODUÇÃO: A INCONTINÊNCIA URINÁRIA (IU) CONSISTE NA PERDA INVOLUNTÁRIA DE URINA POR DISFUNÇÃO DO MÚSCULO DETRUSOR E ESFÍNCTERES. APÓS A PROSTATECTOMIA RADICAL (PR), CERCA DE 57% DOS HOMENS DESENVOLVEM IU, COMPROMETENDO SUA QUALIDADE DE VIDA. A ESTIMULAÇÃO DE ACUPONTOS (EA) É UMA BOA OPÇÃO DE TRATAMENTO PARA IU APÓS PR, POIS APRESENTA BAIXO CUSTO E RAROS EFEITOS COLATERAIS. **OBJETIVO:** INVESTIGAR A EFICÁCIA DA ACUPUNTURA NO TRATAMENTO DE IU APÓS PR. **MÉTODOS:** REALIZOU-SE UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA, POR MEIO DE UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO NA BIBLIOTECA VIRTUAL DA SAÚDE E NA PUBMED, A PARTIR DA EQUAÇÃO DE BUSCA “(RADICAL PROSTATECTOMY) AND (ACUPUNCTURE)”. INCLUÍRAM-SE ESTUDOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS PUBLICADOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EM INGLÊS, PORTUGUÊS OU ESPANHOL. EXCLUÍRAM-SE AQUELES REFERENTES A PATOLOGIAS QUE NÃO ERAM IU E CÂNCER DE PRÓSTATA E PROTOCOLOS. FORAM ENCONTRADOS 34 ARTIGOS, DOS QUAIS TRÊS FORAM SELECIONADOS APÓS APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE. **RESULTADOS:** OS TRÊS ESTUDOS USARAM O TREINAMENTO DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO (TMAP), ASSOCIADO ÀS INTERVENÇÕES OU ISOLADO COMO CONTROLE, E DURARAM 8 SEMANAS. O PRIMEIRO ANALISOU A EA AURICULAR COM AGULHAS SEMIPERMANENTES, QUE REDUZIU A NOCTÚRIA E A URGÊNCIA URINÁRIA. O SEGUNDO COMPARA A ELETROESTIMULAÇÃO DO NERVO PUDENDO (EENP) UTILIZANDO AGULHAS DE ACUPUNTURA COM A ELETROESTIMULAÇÃO TRANSANAL (EETA) ASSOCIADA AO TMAP, EM QUE A EENP FOI MAIS EFICAZ POR ESTIMULAR TODOS OS MÚSCULOS ENERVADOS PELO NERVO PUDENDO. O TERCEIRO COMPAROU A ASSOCIAÇÃO DA ACUPUNTURA SISTÊMICA (AS) COM O TMAP E O TMAP ISOLADO, DEMONSTRANDO QUE A AS POTENCIALIZA O TMAP. **CONCLUSÃO:** A PARTIR DESSES ARTIGOS, A EA AURICULAR REDUZ A NOCTÚRIA E A URGÊNCIA URINÁRIA, A EENP SE MOSTRA MAIS EFICIENTE QUE A COMBINAÇÃO TMAP + EETA E A ASSOCIAÇÃO TMAP + AS É MAIS EFICAZ QUE O TMAP ISOLADO.

PALAVRAS-CHAVE: INCONTINÊNCIA URINÁRIA. PROSTATECTOMIA. ACUPUNTURA. PONTOS DE ACUPUNTURA. NEOPLASIAS DA PRÓSTATA.